

O'QUVCHI-TALABA YOSHLARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKILLANTIRISH.

Boliyeva Rohila Xayrullayevna

SamDAQU "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlar, urfodat va an'analarning o'rni va ahamiyati masalalari yoritilgan. Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy merosi bo'lib, avloddan avlodga o'tib kelgan an'ana, urf-odat va odob-axloq qoidalaridan iborat. Ushbu qadriyatlar yoshlar tarbiyasida asosiy rol o'ynab, ularni shaxs sifatida shakllantirishda, jamiyatda o'z o'rnini topishda va milliy o'zlikni anglashda katta ahamiyatga ega. Quyida milliy qadriyatlar o'quvchi yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida, milliy qadriyatlar o'quvchi yoshlar tarbiyasida asosiy tamoyillardan biri bo'lib, ularni har tomonlama rivojlangan, ma'naviy boy va o'z xalqiga, vataniga sodiq insonlar qilib tarbiyalashdan eborat.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, intellektual qobiliyatli yosh avlod, milliy qadriyat, urf-odat, an'analar, ma'naviy yetuklik, ma'naviy boyluk.

Abstract. The article describes the role and importance of national values, customs and traditions in the education of the young generation in our country. National values are the historical, cultural and spiritual heritage of the nation, consisting of traditions, customs and morals passed down from generation to generation. These values play a key role in the education of young people, and are of great importance in shaping them as individuals, finding their place in society, and realizing their national identity. The following is about the importance of national values in the education of young students. National values are one of the main principles in the education of young students.

Key words: education, young generation with intellectual abilities, national value, customs, traditions, spiritual maturity, spiritual wealth.

Аннотация. В статье описывается роль и значение национальных ценностей, обычаев и традиций в воспитании молодого поколения в нашей стране. Национальные ценности – это историческое, культурное и духовное наследие нации, состоящее из традиций, обычаев и нравственности, передаваемых из поколения в поколение. Эти ценности играют ключевую роль в воспитании молодежи, имеют большое значение в формировании ее как личности, поиске своего места в обществе, реализации своей национальной идентичности. Далее речь идет о значении национальных ценностей в воспитании студенческой молодежи. Национальные ценности являются одним из основных принципов в воспитании студенческой молодежи.

Ключевые слова: образование, молодое поколение с интеллектуальными способностями, национальная ценность, обычаи, традиции, духовная зрелость, духовное богатство.

KIRISH

Hozirgi Mustaqillik munosabatiga o'tish davrida fuqarolarni ayniqsa maktab o'quvchilarini xamda talaba yoshlarni xalqning boy ma'naviy qadriyatlari ruhida tarbiyalash bag'oyat dolzarb masala. Ilmiy manbalarda qadriyatlar jamiyat uchun ahamiyati bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarining manfaatlari va maqsadlari yo'lida xizmat qiladigan erkinlik, adolat, tenglik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, halollik, burchga sadoqat kabi fazilatlar majmui deb ta'riflanadi. Yuqoridagi asoslarga tayanib qadriyatlarni ajdodlardan avlodlarga qadrlanib o'tadigan, kishilarning, ayniqsa, hozirgi yoshlarning ongiga, xulq-atvoriga, tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va kelajak avlodlar tomonidan davom ettiriladigan ma'naviy-axloqiy qoidalar, tajribalar majmui deb ta'riflash mumkin.

Qadriyatlar ijtimoiy hayotni davom ettirishda insonlarga moddiy imkoniyatlarni orttiradigan va ma'naviy rivojlanishni ta'minlaydigan hamda insonning qadrlanishiga zamin yaratadigan milliy tarbiya vositasidir. Shuning uchun milliy ma'naviy qadriyatlarining ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlaridan o'quvchi-yoshlarni tarbiyalashda foydalanish hozirgi davrda dolzarb masaladir. Bu xususida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da "Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy madaniy-tarixiy ana-analariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik

shakl vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladi", deya alohida ta'kidlangani ham bunga isbot bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ijtimoiy hayotda shu vaqtgacha, hozir ham, kelajakda ham amal qilayotgan milliy ma'naviy qadriyatlarimizni o'quvchi-yoshlarga o'rgatish mas'uliyatini unut- masligimiz darkor. Bunday mas'uliyat sinf-guruh rahbarlari zimmasiga yuklatiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Qadriyatlar katta yoshdagi kishilar, xususan qariyalar bilan yoshlar orasidagi muomala, munosabatlarni tartibga soladigan, shaxsiy xulq-atvorning amaldagi tadbiriq qilinishini ta'minlaydigan ma'naviy-axloqiy qoidalardir. O'quvchi-yoshlarda qariyalarni qadrlashni tarbiyalash uchun avvalo ularda qadriyat so'zining ma'nosini anglatish, yo'nalish bo'yicha ilmiy ma'lumot berish va mazkur qadriyatlarni amalda qo'llashga doir ko'nikma va odatlarni tarbiyalash juda muhim. Buning uchun o'quvchi-yoshlar kelajakda qadrlanish va qadrli bo'lish uchun hozirdanoq tengdoshlarini, yoshi kattalarni, otalarini, ayniqsa qariyalarni qadrlashi zarurligini anglab etmog'i shart. Qadrlash, qadrli bo'lish o'quvchi yoshlarni ijtimoiy hayotda ma'naviyat sohasida fikrlashga, izlanishga va yangicha ezgu ma'naviy xulq-atvor ko'nikmalarini o'zida tarkib toptirishga undaydi. O'quvchi-yoshlarning kundalik hayotdagi bunday intilishlari, harakatlari avvalo shu o'quvchi-yoshning o'zini va boshqa tengdoshlarini ma'naviy kamolotga

etaklaydi. Qadrlash va qadrlanish ham qariyalarga, ham katta yoshdagi kishilarga, ham o'quvchi-yoshlar oldiga muayyan ijtimoiy ma'naviy-axloqiy talab, mas'uliyat va vazifalar yuklaydi. Qadrlash va qadrlanish har qanday insonga u o'quvchimi yoki katta yoshdagi kishimi, undan qat'iy nazar ma'lum ijtimoiy ma'naviy-axloqiy qoidalarga amal qilishni talab etadi. Mazkur qoidalar hamma uchun ijtimoiy amaliy ahamiyat kasb etib, birinchi navbatda har bir o'quvchi yoshning o'zini ham qadrlaydi, tengdoshlari va odamlar orasida hurmat-e'tiborini orttiradi. Qadrlash va qadrlanish insonga xos tabiiy xususiyatlardan biri. Har qanday o'quvchi-yoshlar hayotda qadrlanish va qadrlil bo'lishni xohlaydi. Bizningcha sinf rahbari, tarbiyachilar umumiy o'rta ta'lim, akademik liseylar va kasb-hunar kolleji o'quvchilari bilan tarbiyaviy soatlarda, odobnoma darslarida quyidagi mazmunda qadrlash va qadrlil bo'lish haqida tushunchalar majmuini tarkib toptirishi mumkin. Sinf rahbari yoki tarbiyachi o'quvchi yoshlarga sizlar kelajakda qadrlil bo'lishni xohlaysizlarmi yoki qadrsiz bo'lishni, deb murojaat tarzidagi savolni sinf-guruh jamoasi oldiga muammo etib quymog'i maqsadga muvofiq. Albatta barcha o'quvchilari qadrlil bo'lishni xohlaymiz deb javob qaytarishi aniq. Shundan so'ng sinfrahbari yoki tarbiyachi bunga erishish qiyin emasligi, bu har kimning o'ziga bog'liqligi va faqat bunga har kimda xohish bo'lishi zarurligiga ular diqqatini tortmog'i lozim. Sinf rahbari yoki tarbiyachining bunday savol bilan jamoaga murojaat etishi o'quvchi-yoshlarning butun vujudi, qalbi bilan mazkur masalaga bo'lgan intellektual qiziqishini, intilishini yuzaga keltiradi. So'ng sinf rahbari, tarbiyachi o'quvchi-yoshlar qadrlash va qadrlil bo'lish uchun quyidagi ma'naviy-axloqiy qoidalarga rioya qilishini ta'kidlab hikoya qilishi, tushuntirishi, tahlil qilishi orqali ularga kuchli ruhiy ta'sir ko'rsatib ma'lumot berishni davom ettiradi:

- inson eng oliy qadriyatligini, ya'ni ongli zotligini tushunish, anglash;
- qadrlash va qadrlanish so'zining ma'nosini bilish;
- inson birinchi navbatda o'zini inson sifatida qadrlashi;
- qadrlash har qanday ongli-aqlli inson uchun hayot qonuni, ya'ni amal qilishi zarur bo'lgan ob'ektiv zaruriyat, azaliy odat, qadriyatligini tushunish, anglash;
- o'zgararni ya'ni tengdoshlarini, katta yoshdagilarni, ota-onalarni va ayniqsa qariyalarni qadrlay bilishi;
- inson hayoti uchun zarur bo'ladigan barcha narsalarni, buyumlarni va eng asosiysi inson mehnatini va kasbini qadrlashi shart va hokazo.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sinf rahbari yo tarbiyachining bunday mazmundagi tushuntirishi, ularni izohlab tahlil etib, kundalik tajribalar bilan bog'lab misollar keltirishi o'quvchi-yoshlarning qadrlash va qadrlanish haqidagi bilimlarini, ko'nikma odatlarni tarkib toptiradi. Sinf rahbari yo tarbiyachining qadrlash va qadrlil bo'lish haqidagi ma'lumotini sodda etib quyidagi sxemada, ya'ni o'quvchi-yoshlik davrida qadrlash, qadrlil bo'lishni

o'rganishi, katta yoshida esa shu sohada tajriba to'plashi so'ng keksalik chog'ida hurmat-izzatli, e'zozli, qadrlil bo'lishiga o'quvchi-yoshlarni ishontirishi juda muhim. Shundan keyin sinf rahbari, tarbiyachi "Qarisi bor uyning parisi bor", "Qari bilganni pari bilmas", "Qariyani siyla, o'zing ham qariysan", "Keksaga yo'l ber, o'zing ham keksaysan" kabi o'zbek xalq maqollari mazmunini izohlab, tushuntirib yakunlashi o'quvchi-yoshlarning qadrlash va qadrlil bo'lishga oid bilimlarni boyitadi, hamda ko'nikma va odatlarini mustahkamlaydi. Oqibatda o'quvchi-yoshlarda qariyalarga e'tiborli, xushmuomalali, g'amxo'r bo'lish, salomlashish, hol-ahvol so'rashish, ko'ngliga ozor bermaslik ko'ngliga qarab muomala, munosabatda bo'lish va ish tutish, qiynalib harakatlanayotganda yordam ko'rsatish, yuklarini ko'tarib olib yurishda yordamlashish, xizmat ko'rsatish, transportga chiqishda yo'l va joy berish, maslahat, duo, olqish (balli, barakalla, murod maqsadingta et, umringdan baraka top, ota-onangga rahmat) olish kabi qariyalarni qadrlash bilan bog'liq ma'naviy-amaliy ko'nikma va milliy odatlarni tarkib toptiradi, mustahkamlaydi hamda oila va ijtimoiy turmushga qo'llashga o'rgatadi.

Yuqorida asoslangan qariyalarni qadrlashni tarbiyalashning ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlarini hisobga olib amaldagi umumiy o'rta, akademik lisey va kasb-xunar ta'limi o'quv muassasalarining davlat ta'lim standartlariga, o'quv reja-dasturlari, darsliklari hamda sinf-guruh va maktab, o'rta maxsus bilim yurtlaridagi Kamolot ijtimoiy harakatining bo'g'inlari, mahalla qumitalari rahbarlari tarbiyaviy rejalariga o'zbek xalq maqollari, axloq-odobga oid hadis namunalardan qariyalarni qadrlashga doir materiallarni, suratlarini kiritish maqsadga muvofiqdir. Eng muhimi o'quvchi-yoshlarda milliy istiqloq g'oyasi, milliy mafkura, millatidan faxrlanish va milliy g'ururning tarbiyalashning milliy vositasi hamdir. Demak, o'quvchi-yoshlarni xalqning boy milliy an'analari, urf-odatlarini, qadriyatlaridan biri qariyalarni qadrlashni tarbiyalash insonlararo bir-birini tushunish, hamkorlik, o'zaro yordam, mehr - oqibat, ishonch, e'tiqod kabi insonparvarlik fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan komil inson tarbiyasining bir tarkibiy qismi bo'lmog'i darkor.

XULOSA

Qadriyatlar jamiyatimizning boyligi, bizning milliy iftixorimiz sanalib, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash - millatning o'ziga hurmat bilan qarashning asosiy bo'g'inidir. Ming yillar mobaynida shakllangan milliy qadriyatlarimiz hozirgi davrda yaratilgan madaniy-ma'naviy boyliklar bilan qo'shilib taraqqiyotimizni tezlatadi, g'oyaviy va ma'naviy poklanishni ta'minlashga ko'maklashadi. Shuning uchun ham qadriyatlarni avaylab asrash, ularni qo'riqlash, yuksaltirish alohida inson hayotida ham, jamiyat taraqqiyotida ham katta ahamiyat kasb etadi. Yuqorida, biz qadriyatlarining asosiy turlariga to'xtalib o'tdik, xolos. Qadriyatlar shular bilan chegaralanib qolmaydi, albatta. Eng muhimi biz yosh avlodlar tarbiyasida milliy ma'naviy qadriyatlarmizning o'rni va

muhim tarbiyaviy ahamiyatini yetkazib berishimiz muhim vazifalardan biri sanaladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga, Murojaatnomasi ' Xalq so'zi, 2018 yil 28 dekabr

2. Mirziyoyev M. Ma'naviyatni yuksaltirish bo'yicha yig'ilishdagi nutqidan. 2021.19- yanvar.

3. Surxon tongi. 2018 yil, 24 fevral. 15 - son, 4 b

4. Ma'naviyat va komillik. 3-kitob. (Ma'naviyat nashrlari. Respublika "Ma'naviyat va ma'rifat" markazi). T., 1997.b 54

5. Xalq so'zi 2019 yil 24 avgust.

6. Eshmurodov O. E. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF MAINTAINING FAMILY-MARRIAGE RELATIONS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – С. 803-807.

7. Эшмуродов, О. (2023). Talabalar oila haqidagi tasavvurlarining oila mustahkamligiga ta'siri. Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика, 1(1), 71-74.

8. Elamanovich, O. E. (2022, October). OILAVIY MUNOSABATLARDAGI NIZOLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. In Archive of Conferences (pp. 1-7).

